

ADORAZIONE DEL BAMBINO

PIERO DI LORENZO DETTO PIERO DI COSIMO

(Firenze 1461-62 - 1521)

INVENTARIO: 343

MATERIA / TECNICA: tempera su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto resta ignota. Nonostante, infatti, un timido tentativo di Kristina Herrmann Fiore di riconoscerlo con uno dei quadri sequestrato al Cavalier d'Arpino nel 1607 (Herrmann Fiore in *Caravaggio e la Luce* 2000), pista poi scartata dalla stessa studiosa (Eid. 2003-04; 2006), le prime notizie certe risalgono al 1693, anno in cui la tavola è così elencata nell'inventario di casa Borghese ("Accanto a detti sopra la porta un quadro grande tondo con cornice tonda riporti intagliati dorata con la Vergine, Bambino e San Giovannino e due angeli che suonano il ciufolo del N. [sic] Giovanni Bellini"; Inv. 1693). Difficilmente identificabile negli anni successivi, riemerge nuovamente nel *Fidecommisso* ottocentesco (Inv. Fid. 1833), elencata in tale occasione con un'improbabile attribuzione a Raffaello, nome tuttavia ripreso da Giovanni Piancastelli (1891) ma decisamente scartato sia dal Platner, che parlò di Fra' Bartolomeo (Platner 1842), sia dal Frizzoni (1880). Questi, infatti, assegnò il tondo al pittore fiorentino Piero di Cosimo, pista seguita poco dopo da Giovanni Morelli (1897), Adolfo Venturi (1911), Bernard Berenson (1904) e Roberto Longhi (1928), e infine confermata da Paola della Pergola (1959). Non pochi furono però i pareri discordanti, come quello di Fritz Knapp (1899) che giudicò il quadro un'opera di un seguace; di Robert Langton Douglas (1946) che, riscontrando alcune analogie con il tondo di Fra' Bartolomeo sempre di collezione Borghese (inv. 439), assegnò entrambe le opere al 'Maestro della Natività Borghese'; e infine di Raimond Van Marle (1931), secondo cui la tavola sarebbe stata realizzata da Piero sotto l'influenza di Lorenzo di Credi.

Il primo a mettere in rapporto l'*Adorazione* Borghese con quella dell'Ermitage di San Pietroburgo (inv. 54) fu Adolfo Venturi che in un primo momento (A. Venturi 1893) l'aveva però ritenuta un'imitazione dell'esemplare russo, seguito da Fritz von Harck (1896), Lionello Venturi (1912) e Paolo Morselli (1958) che invece giudicarono il tondo dell'Ermitage una copia di quello romano. A ribaltare tale opinione furono negli anni successivi due grandi studiosi come Federico Zeri che, confermando l'autografia del quadro (Zeri 1959), rilevò diverse analogie tematiche con la *Madonna Cini* degli Uffizi (inv. 3885); e Luigi Grassi (1963) che dal canto suo accostò l'opera sia al tondo Kress della National Gallery di Washington (inv. 1939.1.371), sia alla *Natività* di Piero della Francesca di Londra (National Gallery, inv. NG908) ipotizzando tra l'altro un interesse di Piero di Cosimo per le ultime opere del pittore di Borgo Sansepolcro. Oltre a tale influsso, di certo mediato dal Perugino, attivo a Firenze fin dal nono decennio del Quattrocento (cfr. Forlani

Tempesti, Capretti 1996), sono state osservate altre influenze, in particolare quella di Fra' Bartolomeo per l'effetto controtuce (Ibid. 1996) e quella di Leonardo da Vinci per la soluzione dello sfondo scuro della capanna e nell'uso sfumato dei colori, nella resa del paesaggio e nel volto degli angeli (Herrmann Fiore 2003-2004).

Riguardo alla cronologia la critica è concorde nel leggersi un'esecuzione tarda, con tutta probabilità dopo il 1510-12 (Bacci 1976; Forlani Tempesti, Capretti 1996; Herrmann Fiore 2003-04) come in effetti ben si capisce se si confronta il presente dipinto con la composizione della National Gallery di Washington eseguita da Piero intorno al 1507. Gli strati di colore particolarmente sottili degli incarnati hanno invece fatto pensare ad un quadro non finito (Bacci 1966), giudizio tuttavia smentito da Kristina Herrmann Fiore che nel 2003 condivise i risultati di un restauro eseguito da Laura Ferretti (Herrmann Fiore 2003-2004). Da tali dati, in effetti, si evince che la resa dei volti così sciupata sarebbe dovuta in larga parte ai pesanti interventi di restauro cui la tavola è stata di frequente sottoposta nei secoli compromettendone dunque in maniera permanente una sua oggettiva lettura.

Due disegni di Piero di Cosimo in rapporto con questa *Adorazione* si conservano agli Uffizi di Firenze (Inv. 343E) e presso il Gabinetto dei disegni di Roma (inv. F.C. 130507; cfr. Herrmann Fiore 2003-2004).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart-Tübingen 1830-1842, p. 276;
- G. Frizzoni, *L'arte dell'Umbria rappresentata nella nuova Pinacoteca di Perugia*, in "Archivio Storico Italiano", V, 1870, p. 87;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 296;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159;
- F. Harck, *Notizen über italienische Bilder in Petersburger Sammlungen*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XIX, 1896, p. 415;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 114-116 (nota 1);
- F. Knapp, *Piero di Cosimo*, Halle 1899, p. 53;
- H. Habermeld, *Piero di Cosimo, Inaugural-Dissertation*, Breslau 1900, p. 75;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, pp. 19-20;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, VII-I, Milano 1911, p. 713;
- L. Venturi., *Opere inedite di Michelangelo da Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", VI, 1912, p. 127;
- E. Gurney Salter, *Nature in Italian Art*, London 1912, p. 154;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, VI, London 1914, p. 48;
- K. Escher, *Malerei der Renaissance in Mittel und Unteritalien*, «Handbuch der Kunstwissenschaft», I, Leipzig 1922, p. 175 ;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- R. Van Marle, *The Development of the Italian Schools of Painting*, XIII, The Hague 1931, pp. 46, 304, 353-355;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 23;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 390;
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, I, Chicago 1938, p. 153, nota 3; *Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi*, catalogo della mostra (Firenze, palazzo Strozzi, 1940), a cura di G. Poggi, Firenze 1940, p. 18;

- W. Haftmann, *Toskanische Malerei des Cinquecento. Die Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi in Florenz*, in "Pantheon", XXV, 1940, p. 187;
- R. Langton-Douglas, *Piero di Cosimo*, Chicago 1946, p. 123;
- B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, Firenze 1947, pp. 160, 164;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 32;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 27;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 30;
- P. Morselli, *Ragioni di un pittore fiorentino. Piero di Cosimo*, in "L'Arte", XXII, 1958, pp. 58, 67-92;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 45, n. 62;
- F. Zeri, *Rivedendo Piero di Cosimo*, in "Paragone", IX, 1959;
- L. Grassi, *Piero di Cosimo e il problema della conversione al Cinquecento nella pittura fiorentina ed emiliana*, Dispense a cura del dott. Giorgio Falcidia. Università degli Studi di Roma, Facoltà di Magistero, Roma 1963, p. 77; P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 206;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1966, pp. 99, 112;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1976, p. 95, n. 45;
- A. Forlani Tempesti, E. Capretti, *Piero di Cosimo. Catalogo completo*, Firenze, p. 78, n. 45;
- W. M. Griswold, *Three New Attributions to Piero di Cosimo*, in *Hommage au Dessin, Mélanges offerts à Roseline Bacou*, a cura di M.T. Caracciolo, Rimini 1996, pp. 41-53, fig. 8;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 67;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2000), a cura di C. Strinati e R. Vodret, Milano 2000, p. 61;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 229, n. 16;
- K. Herrmann Fiore, in *Botticelli e Filippino. L'inquietudine e la grazia nella pittura fiorentina del Quattrocento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003-2004), a cura di D. Arasse, P. De Vecchi, J.K. Nelson, Milano 2004, pp. 168-170, n. 20;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113.

English version

ADORATION OF THE CHRIST CHILD

PIERO DI LORENZO CALLED PIERO DI COSIMO

(Florence 1461-62 - 1521)

INVENTORY: 343

MEDIUM: Tempera on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. In 2000 Kristina Herrmann Fiore cautiously proposed that it was one of the works confiscated from Cavalier d'Arpino in 1607 (in *Caravaggio e la Luce* 2000); yet several years later she rejected this possibility (Herrmann Fiore 2003-04; 2006). Our first certain mention of the work dates to 1693, when the panel was listed in the Borghese inventory of that year with the following description: 'Next to those, a large tondo above the door with a round frame with gilded inlays, with the Virgin, Child, the Infant John the Baptist and two angels playing flutes, no. [sic], by Giovanni Bellini' (Inv. 1693). Although the work cannot be precisely identified in the next inventories, it appears again in the 1833 *Inventario Fidecommissario* with an unlikely attribution to Raphael. Giovanni Piancastelli (1891) repeated this name, although it had already been rejected by Platner (1842), who proposed Fra'

Bartolomeo as the artist, and by Frizzoni (1880), who ascribed the tondo to the Florentine painter Piero di Cosimo, an attribution accepted by a number of subsequent scholars (Morelli 1897; Venturi 1911; Berenson 1904; Roberto Longhi 1928); Della Pergola 1959). Yet not all critics were persuaded, beginning with Fritz Knapp (1899), who believed the work to be by a follower of Piero. For his part, Robert Langton Douglas (1946) pointed to certain similarities with the tondo by Fra' Bartolomeo, also in the Borghese Collection (inv. no. 439), ascribing both works to the 'Master of the Borghese Nativity'. Raimond Van Marle (1931), finally, maintained that the panel was executed by Piero under the influence of Lorenzo di Credi.

The first scholar to link the Borghese *Adoration* to the one in the Hermitage Museum in Saint Petersburg (inv. no. 54) was Adolfo Venturi (1893), who initially believed it to be a copy of the Russian composition. His thesis of the connection between the two works was accepted by Fritz von Harck (1896), Lionello Venturi (1912) and Paolo Morselli (1958); yet these critics maintained that the Hermitage tondo was a copy of the Borghese panel. Nonetheless, two prominent critics later cast doubt on this theory. While confirming that the work in question was in fact by Piero, Federico Zeri (1959) found several thematic similarities with the *Cini Madonna* in the Uffizi (inv. no. 3885). For his part, Luigi Grassi (1963) noted likenesses with both the Kress tondo in the National Gallery of Washington (inv. no. 1939.1.371) and *The Nativity* by Piero della Francesca in London (National Gallery, inv. no. NG908). Grassi in fact suggested that Piero di Cosimo showed interest in the last works of the painter from Borgo Sansepolcro. In addition to that influence – which was of course mediated by Perugino, who was active in Florence from the 1480s (see Forlani Tempesti, Capretti 1996) – scholars have noted others, in particular that of Fra' Bartolomeo with regard to the backlighting effect (Forlani Tempesti, Capretti 1996) and of Leonardo da Vinci for the adoption of the dark background of the hut, the blurred use of colour, and the rendering of the landscape and faces of the angels (Herrmann Fiore 2003-2004).

With regard to the date of the work, critics agree that it is a product of Piero's later career, probably from the period 1510-12 (Bacci 1976; Forlani Tempesti, Capretti 1996; Herrmann Fiore 2003-04). This chronology becomes evident from a comparison of the work in question with the composition held at the National Gallery in Washington, which Piero executed around 1507. The particularly thin layering of colour for the flesh of the figures has led some scholars to propose that the work is unfinished (Bacci 1966); yet this hypothesis was rejected by Kristina Herrmann Fiore (2003-2004), who in 2003 reported the findings of a restoration operation conducted by Laura Ferretti. These revealed that the damaged appearance of the faces for the most part results from the heavy-handed restoration work which the panel underwent over the centuries, which permanently compromises an objective assessment of the work.

Two drawings by Piero di Cosimo related to this *Adoration* are held at the Uffizi in Florence (Inv. no. 343E) and at the Gabinetto dei disegni in Rome (inv. no. F.C. 130507; see Herrmann Fiore 2003-2004).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-I, Stuttgart-Tübingen 1830-1842, p. 276;
- G. Frizzoni, *L'arte dell'Umbria rappresentata nella nuova Pinacoteca di Perugia*, in "Archivio Storico Italiano", V, 1870, p. 87;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 296;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- H. Ullmann, *Il Museo e la Galleria Borghese*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XVII, 1894, p. 159;

- F. Harck, *Notizen über italienische Bilder in Petersburger Sammlungen*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XIX, 1896, p. 415;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 114-116 (nota 1);
- F. Knapp, *Piero di Cosimo*, Halle 1899, p. 53;
- H. Habermeld, *Piero di Cosimo, Inaugural-Dissertation*, Breslau 1900, p. 75;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, pp. 19-20;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, VII-I, Milano 1911, p. 713;
- L. Venturi., *Opere inedite di Michelangelo da Caravaggio*, in "Bollettino d'Arte", VI, 1912, p. 127;
- E. Gurney Salter, *Nature in Italian Art*, London 1912, p. 154;
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A History of Painting in Italy*, a cura di B. Borenius, VI, London 1914, p. 48;
- K. Escher, *Malerei der Renaissance in Mittel und Unteritalien*, «Handbuch der Kunstwissenschaft», I, Leipzig 1922, p. 175 ;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- R. Van Marle, *The Development of the Italian Schools of Painting*, XIII, The Hague 1931, pp. 46, 304, 353-355;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 23;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 390;
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, I, Chicago 1938, p. 153, nota 3; *Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi*, catalogo della mostra (Firenze, palazzo Strozzi, 1940), a cura di G. Poggi, Firenze 1940, p. 18;
- W. Haftmann, *Toskanische Malerei des Cinquecento. Die Mostra del '500 toscano in Palazzo Strozzi in Florenz*, in "Pantheon", XXV, 1940, p. 187;
- R. Langton-Douglas, *Piero di Cosimo*, Chicago 1946, p. 123;
- B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, Firenze 1947, pp. 160, 164;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 32;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 27;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 30;
- P. Morselli, *Ragioni di un pittore fiorentino. Piero di Cosimo*, in "L'Arte", XXII, 1958, pp. 58, 67-92;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 45, n. 62;
- F. Zeri, *Rivedendo Piero di Cosimo*, in "Paragone", IX, 1959;
- L. Grassi, *Piero di Cosimo e il problema della conversione al Cinquecento nella pittura fiorentina ed emiliana*, Dispense a cura del dott. Giorgio Falcidia. Università degli Studi di Roma, Facoltà di Magistero, Roma 1963, p. 77; P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 206;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1966, pp. 99, 112;
- M. Bacci, *L'Opera completa di Piero di Cosimo*, Milano 1976, p. 95, n. 45;
- A. Forlani Tempesti, E. Capretti, *Piero di Cosimo. Catalogo completo*, Firenze, p. 78, n. 45;
- W. M. Griswold, *Three New Attributions to Piero di Cosimo*, in *Hommage au Dessin, Mélanges offerts à Roseline Bacou*, a cura di M.T. Caracciolo, Rimini 1996, pp. 41-53, fig. 8;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 67;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2000), a cura di C. Strinati e R. Vodret, Milano 2000, p. 61;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 229, n. 16;
- K. Herrmann Fiore, in *Botticelli e Filippino. L'inquietudine e la grazia nella pittura fiorentina del Quattrocento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 2003-2004), a cura di D. Arasse, P. De Vecchi, J.K. Nelson, Milano 2004, pp. 168-170, n. 20;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113.

